

PREDAREA ONLINE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL

Crina-Ramona ANTIP, profesoară
Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”,
loc. Nicolae Bălcescu, jud. Bacău, România
ORCID iD: 0000-0003-4931-3166

ONLINE TEACHING IN SECONDARY SCHOOL

Abstract. *In this modern and difficult society, in these rough and challenging times, both, teachers and students have to adapt and to face the fact that everything is changing, even education. Because this virus that separated us from our students, only an interface keep us connected. The teacher must find new ways and methods to keep students interested and make them to understand what he is teaching. So, modern platforms, applications and methods will be the essence of this new way of teaching, called online teaching.*

Keywords: *online teaching, platforms, applications, modern methods.*

Rezumat. *Societatea în continuă transformare impune atât profesorilor, cât și elevilor necesitatea de a se adapta noilor condiții din educație. Este evidentă necesitatea de a deveni flexibili în condițiile actuale de pandemie ce ne-au separat de copii și doar o interfață ne ține conectați cu ei. Profesorul trebuie să găsească noi mecanisme și metodologii didactice pentru a-i ține treaz interesul de a face carte și de a-i face să conștientizeze ce învață.*

Nu renunțăm complet de metodele tradiționale, nu aruncăm zeci de ani de ABAC sau ALFABET la coșul de gunoi. Nu putem șterge totul cu buretele, dar putem avea capacitatea și putem revoluționa și modul în care abordăm lecția, pentru a o aduce la contemporaneitate.

Cuvinte-cheie: *predare online, platforme, aplicații și metode moderne.*

Internetul, ca formă de manifestare a noilor tehnologii, câștigă loc în școala noastră, facilitând accesul la informații și comunicare. Copiii sunt familiarizați cu modul de lucru și facilitățile oferite de mediile virtuale, datorită automatizării, robotizării și cibernetizării pe scară largă.

În contextul provocărilor societale, survenite în primăvara anului curent, atât profesorii, cât și elevii trebuie să se adapteze și să facă față noilor schimbări, inclusiv celor din educație. Cu atât mai mult este evidentă necesitatea de a deveni flexibili în condițiile actuale de pandemie ce ne-au separat de copii și doar o interfață ne ține conectați cu ei. Profesorul trebuie să găsească noi mecanisme și metodologii didactice pentru a-i interesa să facă carte și de a-i face să conștientizeze ce învață. Așadar, platformele, aplicațiile și metodele moderne reprezintă esența acestui nou mod de predare *online*.

Cadrele didactice dezbăt problema dobândirii de informații de multă vreme. Adepții tezei conform căreia informația este cea mai importantă consideră că, o dată învățată corect, ea pregătește în mod optim copiii pentru viața socială. Aceia care consideră esențiale experiența și conceptele își argumentează

poziția prin faptul că informația în sine nu este suficientă. Mai degrabă, afirmă ei, cunoașterea este valoroasă numai atunci, când este utilă și poate fi utilă numai dacă este înțeleasă în termeni conceptuali, fiind aplicată creativ și critic. Nimeni nu contestă faptul că informațiile sunt importante [8, pp. 5-6].

Pentru a face față cerințelor cotidiene, trebuie să știm multe. Cu toate acestea, pe măsură ce societățile se schimbă tot mai rapid, ideea că există un volum de cunoștințe care îi va pregăti pe elevi pentru viitor, se bucură din ce în ce mai puțin de sprijin. Dificultatea de a descrie o astfel de „colecție de înțelepciune” devine vizibilă când ne dăm seama că 100% din ceea ce știm, astăzi, reprezintă doar 10-15% din ceea ce se va cunoaște în 15 ani. Mai mult, această bază de cunoștințe extinse va deveni din ce în ce mai accesibilă publicului larg. Prin mijloace electronice de comunicare, școlile devin centre cu acces la cele mai noi informații de pe tot globul [4, pp. 85-86].

În plus, metodele tradiționale nu mai sunt atractive pentru copiii care accesează diverse rețele virtuale, precum *Facebook*, *Hi5*, *Myspace*, *Twitter*, *Youtube*, *Yahoo*, participând la activități care nu au legătură cu sarcinile școlare (socializare, divertisment

etc.). De aceea, internetul devine un instrument de sprijin important pentru realizarea temelor și proiectelor de studii, prin ceea ce oferă: informații, documentare, comunicare, dezvoltare.

Învățarea depășește sala de clasă și încorporează tehnologii complexe, iar mediile virtuale permit cadrelor didactice să extindă limitele creativității în procesul de predare-învățare-evaluare, pentru a stimula imaginația elevilor și a facilita transferul achizițiilor de învățare în viața de zi cu zi. [6, p. 20]. Pentru a se încadra cu succes într-o lume în schimbare, elevii vor avea nevoie de capacitatea de:

- a selecta informații;
- a înțelege corelația dintre diverse informații;
- a decide ce este/ce nu este important;
- a plasa idei în diverse contexte și de cunoștințe noi, pentru a descoperi esența lucrurilor întâlnite pentru prima dată, pentru a respinge datele irelevante/false, pentru a da un sens critic, creativ și productiv acelei părți din universul informațional cu care se vor confrunta.

Pentru a gestiona bine informațiile, elevii trebuie să știe să aplice operații de gândire, să învețe critic, să sorteze datele în mod eficient, să le ofere semnificații care, la rândul lor, vor fi concretizate în anumite comportamente. Impactul nu se produce automat [3, p. 65].

Elevii vor fi obișnuiți să identifice, să prelucreze, să stăpânească și să utilizeze informații și idei, precum și să dezvolte capacitatea de a analiza și de a reflecta critic. Pentru ca acest lucru să se întâmple în clasă, profesorii trebuie să le ofere un cadru sistematic și transparent pentru gândire și învățare:

- a) sistematic – pentru a înțelege și a aplica procesul în mod constant;
- b) transparent – pentru ca ei să conștientizeze, să urmeze și să monitorizeze propriile procese de gândire, în timpul studiului independent.

Profesorul nu mai este doar un furnizor de cunoștințe, ci și un furnizor de resurse didactice, expert în a pune întrebări (nu numai în a da răspunsuri corecte), devine un mentor, mediator, membru al grupului de studiu, acordă o importanță mai mare învățării stilurilor elevilor, utilizează strategii didactice care promovează centrarea elevilor și formarea deprinderilor de gândire la nivel superior. Copiii nu mai sunt destinatari pasivi, ci devin creatori ai propriilor cunoștințe și devin responsabili pentru propriul proces de învățare [7, p. 10].

Pentru cei mai mulți dintre noi, a învăța ceva alegând „calea grea” presupune pierderea de timp și efort. Credem că o bună instruire ar trebui să fie

adaptată creativ la diferitele stiluri de învățare ale elevilor și ar trebui să utilizeze strategii care să faciliteze învățarea. Pe baza descoperirilor recente din psihologia cognitivă și a altor discipline, putem oferi tehnici concrete pentru ca discipolii să devină mai productivi.

Memoria joacă un rol central în capacitatea noastră de a îndeplini sarcini cognitive complexe, cum ar fi aplicarea cunoștințelor la probleme mai puțin întâlnite și atragerea de inferențe din fapte deja cunoscute. Noi idei despre modul în care memoria este codificată, consolidată și preluată, ulterior, au dus la o mai bună înțelegere a modului în care învățăm. Descoperirea impedimentelor care fac învățarea provocatoare conduce atât la o stăpânire mai complexă, cât și la o mai bună păstrare a ceea ce a fost învățat [2, pp. 8-9].

Multe obiceiuri comune de studiu și rutine de practică se dovedesc a fi contraproductive. Sublinierea și evidențierea, recitirea, înghesuirea și repetarea de minte a noilor abilități creează iluzia de stăpânire, dar informațiile se estompează rapid. Învățarea mai complexă și mai durabilă vine din autotestare, introducând anumite dificultăți în practică, așteptând să se restudieze materialul nou până când s-a instalat puțin uitarea și apoi să realizeze intercalarea practicii pentru obținerea unei abilități sau a unui subiect cu altul.

Elevii trebuie, așadar, să învețe să extragă ideile-cheie singuri din noul material predat și să le organizeze într-un model mental, să conecteze acel model la cunoștințele anterioare, ceea ce reprezintă un avantaj în învățarea complexă. Un model mental este o reprezentare mentală a unei realități externe [2, pp. 10-11].

„Creativitatea este mai importantă decât cunoașterea”, considera Albert Einstein, iar sentimentul pare să fie împărtășit pe scară largă de elevi. Acest sentiment întruchipează un adevăr evident și profund, pentru că, fără creativitate, de unde ar veni toate realizările noastre științifice, sociale sau economice? În concluzie, acumularea de cunoștințe se poate simți ca un simplu câștig material, în timp ce creativitatea sună mult mai distractiv.

Așadar, în această perioadă când umanitatea se confruntă cu o gravă pandemie, profesorul trebuie să se bazeze pe creativitate, iar platformele de învățare electronică au mai multe roluri, dintre care unele asigură:

- menținerea legăturii cu profesorul, cu mediul școlar;
- crearea unei legături între ceea ce au învățat la școală și ceea ce repetă acasă;

- menținerea unei continuități informaționale și cognitive;
- menținerea unui climat normal, copilul simțindu-se oarecum legat de gândurile pozitive;
- reducerea timpului petrecut pe *Facebook* sau alte aplicații improprii vârstei sale;
- creează o legătură de încredere cu profesorul lui din clasă, elevul reacționând la lecția virtuală mult mai relaxat decât în sala de curs.

Evoluția exponențială în domeniul informatic din ultimul deceniu a determinat apariția și dezvoltarea a numeroase instrumente IT utile procesului didactic și implicit, dezvoltarea mai multor platforme de *e-learning*, care au devenit tot mai familiare profesorilor și elevilor [1, p. 22]. Generic învățarea prin *e-learning* poate fi definită ca o învățare la distanță într-un mediu educațional evolutiv și bazat pe colaborare, care îmbină metodologii didactice tradiționale cu metode bazate pe mijloace IT și având ca obiectiv creșterea performanțelor individuale ale educabililor.

Învățarea prin *e-learning* se bazează pe o predare modernă, într-o altă modalitate decât cea clasică, mult mai atractivă și în care un rol important îl au consolidarea cunoștințelor și evaluarea, realizate într-o manieră atractivă și adaptabilă nevoilor, atât a celor care dirijează învățarea, cât mai ales a educabililor – elevi sau studenți [9].

Din experiență proprie, predând disciplina *Limba și literatura română*, care permite o gamă largă de creativitate, am folosit o serie de platforme și aplicații virtuale, precum: *Facebook Messenger (video)*, *WhatsApp*, *Zoom*, *Kahoot*, *Socrative*, *Pinterest*, *Canvas*, *Bubble-us*, *Mind-Map* etc. Am descoperit că toate aceste instrumente virtuale sporesc creativitatea elevilor, reduc emoțiile și se adresează tuturor tipurilor de inteligență ale lui Howard Gardner.

Să explicităm relevanța fiecăreia dintre ele.

Ce este o platformă de e-learning? Pe scurt, este un soft complex ce permite administrarea unui domeniu (subdomeniu), gestionarea utilizatorilor pe domeniul respectiv, crearea și administrarea unui management accesibil al cursurilor împreună cu activitățile și resursele asociate acestora, evaluarea *online/off-line* sau autoevaluarea, comunicarea sincronă sau asincronă și multe altele.

La nivel mondial există un clasament al primelor 100 de platforme pentru învățare online, care se alcătuiește pe baza statisticilor interne furnizate de acestea. În acest clasament, pe locul 11, se află *Moodle*, ce se menține în mod constant în ultimii 7 ani, între primele 15 platforme de *e-learning* din lume.

O platformă *Moodle* oferă un mediu constructivist, interactiv și integrat, centrat pe învățare și, în acest context, vor fi evidențiate în continuare avantajele care se remarcă din punctul de vedere al profesorului, dar și din cel al elevului, cu precizarea că nu se va detalia modul de administrare, deoarece cele ce urmează se focalizează pe aspectele din perspectiva utilizatorilor, profesori și/sau elevi.

Principiul de bază în *Moodle* este constructivismul social, ceea ce presupune o învățare prin colaborare, bazată pe proiecte și sarcini individuale și de grup. Astfel, învățarea devine eficientă, când profesorul construiește un material de învățare, pentru ca elevii săi să interacționeze cu acest material de învățare și să experimenteze, pentru a înțelege. În acest context, elevul este parte a unei comunități de învățare, în care este pus în situația de a înțelege ce are de făcut, de a explica celorlalți și de a face împreună.

Platforma *Moodle* oferă profesorilor o multitudine de instrumente utile în predare-învățare-evaluare și însuși modalitatea de definire a cursurilor permite o adaptare la nevoile educabililor – elevi, studenți sau alte categorii de persoane care trec printr-un proces de formare, fie inițială, fie continuă. Important este că educabilii pot parcurge un astfel de ciclu de lecții, oricând și în oricare circumstanțe doresc, deoarece, prin forma și structura sa, un curs realizat și implementat pe o platformă *Moodle*, este adaptat necesităților lor, accesibil oricând și oriunde, chiar și în afara clasei, permițând colaborarea prin instrumente de comunicare moderne, precum forum, chat, blog sau wiki [9].

Moodle permite construirea unor site-uri care au un conținut interactiv, atractiv și cu o structură flexibilă. Astfel, pe un site de tip *Moodle*, adică pe o platformă de *e-learning Moodle*, organizarea informațiilor este ierarhică: la bază se află cursurile ce compun subcategoriile și care, la rândul lor, alcătuiesc categoriile de bază, accesul la cursuri fiind foarte ușor. Vă puteți imagina o bibliotecă, ale cărei rafturi sunt categoriile, fiecare raft conținând mai multe subcategorii, care pot fi disciplinele școlare – matematica, româna, istoria etc.

Cursurile au două părți fundamentale: cele laterale care sunt formate din diverse blocuri cu varii destinații, foarte utile în parcurgerea lecțiilor și partea centrală – de o mai mare dimensiune, în care sunt cuprinse activitățile și resursele. Cursurilor realizate pe *Moodle* li se pot face copii de siguranță, ce permit inserarea/restaurarea pe o altă platformă, sau în cadrul unei alte categorii/subcategorii de pe platforma inițială. De exemplu, un curs de matema-

tică al unui profesor poate fi utilizat de un alt profesor de matematică, fie în cadrul categoriei în care se găsește cursul inițial, fie în cadrul altei categorii sau chiar pe o altă platformă *Moodle*.

Este evident faptul că la definirea și construirea site-ului se i-au în vedere necesitățile formabililor cărora se adresează, elaborarea unei pagini web bazându-se pe particularitățile și nevoile grupului, dar și a indivizilor care îl alcătuiesc. Importantă de menționat este caracteristica *Moodle* cu privire la numărul de utilizatori: *Moodle* poate fi utilizat atât de o grădiniță, cât și de o mare universitate, cu alte cuvinte, numărul de utilizatori este adaptabil nevoilor instituționale, de la un număr mic de utilizatori, la un număr foarte mare.

Rolurile pe care le pot avea utilizatorii sunt diverse și au în vedere diferite modalități de abordare a conținutului și drepturile pe care aceștia le au, de la drepturi depline pe platformă, până la drepturi ce permit doar vizualizarea unor conținuturi: de administrator, manager, creator de curs, profesor, profesor fără drept de editare, cursant/student/elev, vizitator. Toți aceștia se conectează ca utilizatori autentificați, ceea ce evidențiază încă un aspect important: accesul unei persoane este asigurat, controlat și securizat cu un nume de utilizator și parolă.

Foarte importante la un site *Moodle* sunt modalitățile de comunicare între persoanele care accesează platforma. Astfel, le sunt puse la dispoziție instrumente precum forumul (de uz general, de știri sau de tip întrebare-răspuns) și *wiki* – ce permite elaborarea și accesarea unui conținut comun, acestea ca instrumente de comunicare asincronă/*offline*, dar și chatul ca instrument de comunicare sincronă/*online*. Evident că acestea permit o bună comunicare și colaborare între profesor cu elevii săi, dar și între copii. Există și posibilitatea de a se schimba mesaje prin intermediul mesageriei interne, dar și prin email și de a anunța utilizatorii cu privire la evenimentele viitoare.

Elaborarea unui curs de către profesor ține seama de particularitățile grupului căruia se adresează și deși cadrul didactic este constrâns de un curriculum, el poate să abordeze întregul conținut al acestuia, ajustat nevoilor celor supuși instruirii. Reușita însușirii cunoștințelor dintr-un curriculum este asigurată de modalitatea de abordare, adaptată nivelului, nevoilor și particularităților membrilor unui grup, care poate să fie unul de elevi, o clasă sau de ce nu, mai multe clase care vizează un conținut comun.

Cursul se elaborează structurat pe teme, unități de învățare sau lecții, astfel încât să respecte curriculumul, însă modalitatea prietenoasă de abordare

oferă o atractivitate deosebită și ajută elevul să treacă de barierele unui conținut anost și neprietenos. Accentul în cursurile elaborate în *Moodle* nu este pus pe furnizarea de informații, ci pe activitățile care presupun schimb de idei și construire de cunoștințe noi, bazate pe cele studiate anterior.

Clasa virtuală sau *webinarul* este un alt instrument util, în care profesorul poate comunica prin mijloace audiovizuale cu elevii, în care sesiunile de lucru sunt *online*, putându-se desfășura și în afara clasei, învățarea fiind sincronă și dirijată de cadrul didactic. De menționat că există și modulul de autoinstruire, ce permite educabililor să parcurgă cursul asincron, în funcție de nevoia și timpul avut la dispoziție.

Activitățile și resursele puse la dispoziția copiilor la un curs sunt variate și atractive. Astfel, în lista activităților trebuie amintite:

- baza de date, utilă în gestionarea informațiilor personale ale elevilor dintr-un grup sau clasă;
- chestionarele cu diferite întrebări care se pot adresa nu doar elevilor, ci și părinților, de exemplu;
- chestionare aplicate în timp real;
- glosarul creat în curs ca un instrument util și care se elaborează prin colaborare;
- jocuri desfășurate pe baza informațiilor conținute de un glosar;
- lecții cu pași impuși de condiții ce să permită continuarea sau revenirea la un conținut care trebuie revăzut;
- feedbackul cu privire la activități desfășurate;
- teme care se pot da elevilor și care pot fi cu rezolvare *online*, *off-line* sau cu încărcarea unor fișiere și pentru care se poate utiliza un sistem de antiplagiat și multe altele.

Cele enumerate sunt doar o mică parte din activitățile care se pot realiza în *Moodle*.

Referitor la resursele ce se pot adăuga la un curs, acestea sunt variate: cărți în format electronic, pagini cu conținut atractiv, adrese URL, galerie de imagini, fișiere de orice tip – documente, prezentări etc. Amintim aici și de editorul *Moodle*, ce are o formă asemănătoare cu *editoarele* de text cu care utilizatorii sunt deja obișnuiți. Pe lângă inserarea de text formatat, editorul permite introducerea de simboluri, imagini, fișiere media, linkuri, dar și reprezentare în format *HTML*.

Alături de cele enumerate anterior, cu referire directă la predare-învățare, menționăm rolul deosebit de important pe care îl are evaluarea. Diversitatea de abordări a problematicii evaluării constituie cel mai puternic argument care aduce platforma *Mo-*

odle în primul plan. În acest context, se pot aminti modalitățile variate de concepere a testelor, oferite de platformă, mecanismul diversificat de întrebări, pus la dispoziție de Moodle, cu afișare în ordine aleatorie și cu date inițiale diferite pentru utilizatori diferiți, modalitățile de combinare și structurare a testelor, de aplicare, ce permit definirea timpului de lucru.

Astfel, elevul știe cât timp are până la finalizare, data și ora când un test poate fi susținut, aspectele legate de permisiunea de a repeta susținerea testului pentru îmbunătățirea rezultatelor, precum și diversele rapoarte pentru utilizatorii care au susținut testul, de la analiza pe ansamblu, până la analiza pe itemi, cu obținerea unor diferite statistici și multe altele. Trebuie spus că în aceste teste corectarea este automată, fiind eliminat în acest fel subiectivismul care poate afecta nota acordată. Însă este important cum definește profesorul modalitatea de acordare a punctelor/notelor pe itemi, raportată la ansamblul testului [9].

Messenger este o aplicație pe care am folosit-o, reușind să conectez clasa virtuală la lecția online, dar apelul video nu permite utilizarea simultană până la opt persoane.

WhatsApp este o altă aplicație accesată, doar trei persoane pot intra în apel video la un moment dat, ceea ce a deranjat, deoarece informațiile nu au putut ajunge la întreaga clasă decât în scris, fiind puțin mai greu de receptat [10].

Întâlnirile pe zoom este aplicația ce permite utilizatorilor să organizeze conferințe „din mers” de pe smartphone sau tabletă, oriunde s-ar afla. Astfel, în activitatea mea, am putut realiza conferințe video de până la 100 de persoane, având la dispoziție și funcția de mesagerie, prin care puteam distribui diferite fișiere și imagini. Conferințele video 1:1 sunt gratuite, indiferent de durata lor, în timp ce conferințele de grup – doar 40 de minute, un inconvenient în experiența noastră, pentru că nu am putut explica detaliat testele efectuate, dar elevii au înțeles ce am realizat împreună și ce pas mare am făcut pentru a rămâne conectați atât vizual, cât și psihologic, în mica noastră clasă virtuală. Emoțiile au dispărut și am simțit că elevii au reacționat mai încrezător și mai creativ.

Clasa Google - cu Google Classroom profesorii își pot face timpul mai eficient, își pot organiza orele și pot comunica mai ușor cu elevii. Classroom este un instrument nou din suita Google Apps for Education, cu ajutorul căruia dascălii pot crea și stabili teme rapid, pot oferi feedback eficient și pot comunica cu ușurință [10]. Cu aplicația Classroom, elevii își pot

organiza teme în Google Drive, o pot completa, pot învăța și pot comunica direct cu profesorii și colegii.

Aplicația Classroom funcționează cu Google Docs, Drive și Gmail. Astfel, profesorii pot crea teme, fără ca acestea să fie pe hârtie. De asemenea, ei pot vedea cine și-a terminat lucrul, pot oferi feedback direct și în timp real fiecărui elev. Profesorii pot posta anunțuri și întrebări, precum și dialoga în timp real cu elevii: comunicarea devine mai eficientă.

Kahoot este un instrument virtual pe care îl folosesc personal cu succes în procesul de lucru cu elevii mei, la majoritatea temelor, în orice moment al activităților: la recapitularea cunoștințelor, în etapa de predare, de evaluare formativă ori sumativă. Este o aplicație ușor de utilizat, foarte îndrăgită de copii. Este accesată de ei de pe dispozitivul mobil sau prin intrarea pe site-ul kahoot.it, caz în care poate fi folosit și computerul sau laptopul.

Socrative este un instrument de evaluare, pentru obținerea datelor instantanee de la copii. Se pot crea diferite teste – cu alegere multiplă, adevărate/false sau cu răspunsuri scurte, rezultatele fiind afișate în timp real, apoi descărcate și rapoarte; acestea pot fi realizate în funcție de clasă, de întrebare sau de elev. Este un instrument ușor de utilizat, pentru a crea evaluări formative și pentru a obține rezultate în timp real [10]. Cu Socrative, profesorii pot antrena clasa cu exerciții educaționale: chestionare, sondaje rapide, bilete de ieșire (pentru a obține feedbackul elevilor).

Pinterest este o combinație între un site de marcare și un panou virtual, ce permite utilizatorilor să insereze („pin”) imagini și videoclipuri pe diverse categorii („table”). Vizitatorii pot copia („repin”), pot comenta sau pot aprecia („ca”) materialele vizualizate (Figura 1).

Figura 1. Pinterest

Figura 2. Quizziz

Canvas este o aplicație pentru crearea, prezentarea și distribuirea ilustrațiilor și graficelor tehnice, pe care le-am folosit pentru a crea anumite sarcini, nu numai în clasă, ci și pentru proiecte de E-Twinning.

Bubble-us, Mind-Map permit organizarea grafică a informațiilor și aduc doar o creativitate suplimentară în timp profesorului [10].

Scratch este un limbaj de programare folosit în mii de clase primare, gimnaziale și liceale din întreaga lume. Am putut introduce informatica creativă ca program de tip curriculum la decizia școlii, folosind activitățile ca sursă de inspirație și bază pentru explorarea deschisă a elevilor, ajutându-i să redea grafic povestea unor personaje, fapt ce le-a plăcut în fiecare moment!

Quizziz este o altă aplicație în care poți crea teste și te poți juca / învăța frumos cu mintea elevilor. Aici ilustrăm doar două teste, realizate de către subsemnata (Figura 2).

Deci, putem face lecția interesantă! În acest fel, le putem stimula elevilor creativitatea, îi putem determina să învețe, să înțeleagă lumea sub aspect transdisciplinar, le putem stimula gândirea și declanșa un schimb sănătos de idei care să conducă la învățarea activă.

Totodată, nu renunțăm complet de metodele tradiționale, nu aruncăm zeci de ani de ABAC sau ALFABET la coșul de gunoi. Nu putem șterge totul cu buretele, dar putem avea capacitatea și putem revoluționa și modul în care abordăm lecția, pentru a o aduce la contemporaneitate, pentru a pregăti elevii cu o gândire critică adecvată, pentru a veni cu plăcere la cursuri, pentru a avea idei, pentru a germina proiecte și pentru a le realiza individual sau în echipă într-un final bun, într-un mod trans- sau multidisciplinar.

De aceea, profesorul are nevoie de „competență relațională, capacitate de a promova relații de cooperare și de concurență, un stil de lucru cooperativ pentru a asigura unitatea clasei, pentru a atinge un grad ridicat de coeziune a acesteia, pentru a stimula tendințele centripete în locul celor centrifuge, în ordine pentru a forma conștiința studenților cu care se ocupă” [3, p. 183].

În concluzie, menționăm că învățarea activă online este un tip de instruire ce se bazează pe implicarea profundă, intelectuală, psihomotorie, afectivă și volitivă în dobândirea noului, respectiv implicând propriile eforturi intelectuale și psihomotorii în achiziție activă și creativă de cunoștințe, în construirea lor, în formarea și dezvoltarea abilităților, competențelor, comportamentelor etc.

Pregătirea activă este un tip superior de pregătire, ce se bazează pe activarea de formare a subiecți-

lor, respectiv pe implicarea lor și participarea activă și deplină (intelectual/cognitiv, afectiv-motivațional și psihomotor) la propriul proces de formare, prin stabilirea interacțiunilor intelectuale, verbale, social-emoționale și afective cu profesorul și interacțiunile cu conținuturile curriculare [6, p. 56].

Comunicarea socială, interpersonală, promovată în învățarea activă, implică interacțiuni și schimburi intelectuale, verbale, social-emoționale și afective:

profesor-elev și elev-profesor, mediate de conținuturi curriculare, interacțiuni profitabile pentru toți participanții la procesul de învățare.

În consecință, utilizarea mediilor educaționale virtuale este benefică pentru oricine este interesat de dezvoltarea și îmbogățirea performanței sale profesionale. Cu siguranță, după lecții *online*, mediul virtual va schimba treptat fața educației.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. Blumenfeld P.C., Marx R.W. *Motivation and cognition*. In: H.J. Walberg, G.D. Haertel (eds.), *Psychology and educational practice*. Berkeley, CA, McCutchan, 1997, pp. 79-106.
2. Brown P.C., Roediger III H.L., McDaniel M.A. *Make It Stick: The Science of Successful Learning*. London: Harvard University Press, 2014.
3. Cerghit I. *Sisteme de instruire alternative și complementare. Structuri, stiluri și strategii*. Ediția a II-a, revăzută și adăugită. Iași: Editura „Polirom”, 2008.
4. Collins C., Mangieri J.N. *Teaching thinking: An Agenda for the Twenty-First Century*. New Jersey, 1991.
5. Ionescu M., Radu I. *Didactica modernă*. Cluj-Napoca: Editura „Dacia”, 2004.
6. Petrescu P., Pop V. *Transdisciplinaritatea – o nouă abordare a situațiilor de învățare*. București: E.D.P., 2007.
7. Richardson J. *Deschizând drum învățării prin colaborare*. School Team Innovator, December 1996/ January 1997.
8. Temple Ch., Steele J.L., Meredith K.S. *Aplicarea tehnicilor de dezvoltare a gândirii critice*. Ghidul IV. Adaptare: T. Cartaleanu, O. Cosovan, L. Scifos, S. Lîsenco, N. Crețu. Supliment al revistei „Didactica Pro...”, Nr. 2(8), 2003. Chișinău: CE „Pro Didactica” (Tipogr. „Reclama S.A.”), 2003.
9. <https://www.elearning.ro/platforma-educationala-moodle-un-succes-in-e-learning>
10. www.wikipedia.ro.